

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**НУКУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ имени АЖИНИЯЗА**

**МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

«ФИЗИКА И ЭКОЛОГИЯ»

**ПОСВЯЩЕННОЙ 70 -ЛЕТИЮ
ПРОФЕССОРА А.ЖУМАМУРАТОВА**

15-16 сентября 2023 года

НУКУС - 2023

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**НУКУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ имени АЖИНИЯЗА**

**МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

«ФИЗИКА И ЭКОЛОГИЯ»

15-16 сентября 2023 года

НУКУС 2023

ЭПР СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ю.У.Марданова¹, Д.И.Камалова²

ассистент кафедры «Общая физика», НавГГТУ¹

профессор кафедры «Физики и астрономии», д.т.н. (DSc) НавГПИ²

Аннотация. В статье рассматриваются результаты электронно-парамагнитно-резонансового спектроскопического исследования структуры композита на основе поливинилхлорида определенным количеством содержания сажи в его составе. Приведены влияющие факторы на сильное уширение сигнала композита. Показано, что метод электронно-парамагнитно-резонансовой спектроскопии может служить для дополнения элементов в структурообразовании, происходящих в межфазных слоях.

Ключевые слова: электронно-парамагнитно-резонансовая (ЭПР) спектроскопия, композит, поливинилхлорид, сажа, полимер, полоса, полоса поглощения, объемная доля, межфазный слой, длина волны, спектр.

Объектом исследования являются саженаполненные пленки поливинилхлорида (ПВХ), полистирола (ПС) и сажи марки ДГ-100, полученные горячим прессованием после ультразвукового диспергирования, а также композиты ПС, наполненные каолином. Целью работы является изучение роли межфазных слоев пленок, наполненных полимерными материалами (НПМ) методами электронно-парамагнитного резонанса (ЭПР) спектроскопии для выявления новых областей их возможного практического применения. Практически для всех композитов ПВХ+сажа обнаружены сильно уширенные, однако, очень стабильные во времени сигналы ЭПР (6,4-83,5 кА/м).

Выявлено, что если многокомпонентность сигнала ЭПР для ПВХ с количеством сажи связано со сверхтонким взаимодействием (СТВ), то наблюдаемые сверхтонкие расщепления не могут быть расщеплениями «второго порядка».

Установлено, что воздействие видимым светом на изучаемые композиты ПВХ+сажа в течение от 2 до 5 минут не приводит к каким-либо существенным изменениям в их сигналах ЭПР. Во всех композитах с концентрацией выше перколяционного порога, наблюдается ненормальное поглощение СВЧ – поля, что может быть связано с присутствием в структурах этих композитов синглетного кислорода.

Хорошим дополнением (или наоборот) структурообразований, возможно происшедших в межфазных слоях композита, может служить метод ЭПР спектроскопии. Поэтому далее мы коснемся обсуждения результатов по парамагнитному резонансу композита. Если учитывать, что ПВХ является диамагнетиком, а сажа имея ширину линии $\Delta H_{pp}=22$ Э, является слабым парамагнетиком, то результат сигнала ЭПР композита с шириной $\Delta H_{pp}=1050$ Э. Следует рассматривать в качестве нового научного результата. О проявлении ферромагнетизма для органических веществ в литературе сообщалось неоднократно.³² Во многих из этих работ преобладание косвенного обменного взаимодействия спинов над прямым отмечалось в качестве важного условия проявления ферромагнетизма.

Многокомпонентность сигнала ЭПР композита может быть следствием или наложения сигналов ЭПР от различных по природе спинов или же от сверхтонких взаимодействий в одном парамагнитном центре. Если допустить возможность происхождения общего сигнала ЭПР композита от сверхтонких расщеплений на каком-либо из элементов исследуемого нами материала, то согласно величинам констант СТВ $A_{01}=1786$ МГц и $A_{02}=10781$ МГц > 150, 400 МГц (см. табл. 1) в данном случае роль косвенного обменного взаимодействия ничтожно

³² Д.Камалова, Д.Азимова. Исследование влияния видимого света на сигнал ЭПР композитов. «Фан ва таълимни ривожлантиришида ёшларнинг ўрни» мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент. 24-ноябрь. 2017. 105-107 бет.

мала.³³ И как следствие, роль прямого обмена между спинами велика. Однако для подтверждения или наоборот, отрицания этого предположения необходимо проведение детального анализа, направленного на выявление природы парамагнитных центров, ответственных за проявление такого сигнала ЭПР.

Таблица 1

Зависимость констант СТР и спиновых плотностей на s- и p- орбиталях С, F, O и Н от содержания сажи в ПВХ

V ₁	a ₁	a ₂	A ₀₁	A ₀₂	¹³ C		¹⁹ F		¹⁷ O		Н	
	Эрс	Эрс	МГц	МГц	p _s	p _p	p _s	p _p	p _s	p _p	p _s	p _p
0,01	580	350	1786	1078	0,574	11,87	0,037	0,711	-	7,48	0,759	0,386
0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,03	300	165	924	508	0,297	5,6	0,019	0,335	-	3,55	0,357	0,199
0,04	410	90	1263	277	0,406	3,05	0,026	0,183	0,27	1,92	0,195	-
0,08	200	-	613	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,15	465	-	1425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,20	400	-	1226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25	490	-	1502	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,3	530	-	1625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нам представляется невозможным происхождение сигнала ЭПР композита от таких радикалов, как SF, SH, SO и F₂⁻. Причиной тому является то, что первые три представляют собой коротко живущие радикалы. Катион вакантный центр F₂⁻ (V_K – центр) обладает расстояниями между СТР a₁₁=887 и a=59 Э, не соответствующими таковым данным по нашему композиту (см. табл. 1). Не представляется для нас возможным происхождение сигнала ЭПР композита от таких радикалов, как СН₃ и CF₃, в которых в их обменном взаимодействии преобладает вклад, именно от их s – орбиталей. Метильный радикал СН₃ согласно³⁴, имеет экспериментальный показатель, a=38,5 Э, не соответствующий нашим результатам (табл. 1). Более того, этот радикал имеет СТР на ¹³C, тогда как согласно нашим расчетам (табл. 1) исследуемый нами композит не может иметь СТР на ¹³C (нарушено условие нормировки спиновых плотностей). Радикал CF₃ имеет не соответствующую нашим данным, a=271,6 Э. С другой стороны, этот радикал обладает «расщеплением второго порядка», тогда как наши расчеты, произведенные для композита (см. табл. 2), показывают невозможность наличия такого типа расщепления, так как в нем выполняется hA₀<gβH (где hA₀ – мера энергии

³³ Д.Камалова, С.Негматов. ИК и ЭПР спектроскопические исследования структуры композита на основе поливинилденфторида (ПВДФ) с содержанием сажи в количестве V₁=0,01. «Доклады Академии Наук Республики Узбекистан». Ташкент. 2018. №1. 63-66 стр.

³⁴ D.Kamalova, A.Umarov. Study of the characteristic features of the strongest broadening of the EPR signal in polystyrene-based polymer compositions. SCIREA. Journal of Chemistry. March 9, 2020. Volume 5. Issue 1. February. 2020. pp.1-11. SCOPUS. <https://www.scirea.org/journal/Chemistry>

взаимодействия между электроном и ядром, $g\beta H$ – Зеемановская энергия электронов). В радикале $\cdot\text{O}_2\text{C-CF}_2\text{-CF-CO}_2\cdot$, СТР наблюдается и на α и на β атомах фтора.

Таблица 2

Зависимость главных парамагнитных параметров большого сигнала ПВХ от количества сажи

V_1	g	N , спин/г	H_{PP}^0 , Эрс	H_{PP}^0 , кА/м	T_1 , сек	T_2 , сек	$\left(\frac{h\nu}{hc}\right)$ СВЧ, см ⁻¹
0,01	2,098	$7,14 \cdot 10^{14}$	1050	83,5	$4,6 \cdot 10^{-2}$	$11,2 \cdot 10^{-10}$	0,328
0,02	2,004	$1,64 \cdot 10^{15}$	380	30,2	$2,1 \cdot 10^{-2}$	$3,78 \cdot 10^{-10}$	0,346
0,03	2,059	$2,6 \cdot 10^{15}$	660	52,5	$2,1 \cdot 10^{-2}$	$1,57 \cdot 10^{-10}$	0,336
0,04	2,077	$1,3 \cdot 10^{15}$	724	57,6	$4,5 \cdot 10^{-2}$	$2,1 \cdot 10^{-10}$	0,333
0,08	2,084		320	25,4			0,334
0,15	2,061	$2,36 \cdot 10^{14}$	700	55,7	$3 \cdot 10^{-2}$	$8,8 \cdot 10^{-11}$	0,324
0,20	2,070		510	40,6			0,322
0,25	2,071		630	50,1			0,322
0,3	2,082		640	50,9			0,320
0,4	2,14		80	6,36			0,333

Три атома фтора этого радикала имеют следующие, не соответствующие нашим результатам главные значения тензора анизотропного СТВ – F(-49, -38, +87 МГц), F(-45, -33, +79 МГц) и F(+222, -34, -188 МГц). Рассчитанные нами для композита большие и положительные по знаку константы СТВ (см. табл. 1) дают основание для сравнения их с главными тензорами радикала -1437,5; 708,2 и 662,0 МГц. Как видно из табл. 1, композит имеет две константы СТВ – 1786 и 1078 МГц против совершенно отличающихся от них по численности и количеству констант (3 против 2). Так как ни радикал FCO и ни $\cdot\text{O}_2\text{C-CF}_2\text{-CF-CO}_2\cdot$ не находится в триплетном состоянии, чтобы можно было предположить, что в наших экспериментах по композиту наблюдаются лишь некоторые из линий, разрешённых правилами отбора в данном случае, мы также исключаем возможность происхождения сигнала ЭПР композита от этих радикалов.

Учитывая обнаруженные для композитов такие факты, как:

1. Возможность происхождения СТР на ^{19}F и ^{33}S ;
2. Положительные и весьма большие значения констант СТР;
3. Вероятную возможность присутствия в структуре молекул в триплетном состоянии

S_2 и O_2 .

	<i>Маркевич М.И., Журавлева В.И., Камалов А.Б., Асанов Д.Ж.,</i>	
2.7	<i>Абдикаримова А.К.</i> Получение наночастиц углерода импульсным лазерным воздействием в двух импульсном режиме.....	72
2.8	<i>Akimova J., Otarbaev A., Tursinbaev S., Rahmatullayeva G.</i> Joqarí koncentraciyadaǵı erkin kislorodqa iye Ge menen legirlengen Si diń radiaciyalıq shıdamlılıǵı.....	75
2.9	<i>Erkaboev U.I., Raximov R.G', G'ayratov S.I. Erkaboev D.I.</i> Hajmiy yarimo'tkazgichlarda $\rho_{zz}^{3d}(E, V, T)$ ni $E_g^{3d}(T)$ ga bog'liqligini hisoblash.....	77
2.10	<i>Hajibayev D.G', Yavidov B.Ya., Jalekeshov A.S., Kurmantayev A.N.</i> Polaron massasining taranglik bo'yicha hosilalari.....	79
2.11	<i>Икрамов Р.Ф., Нуриддинова М.А., Султонов Б.Қ., Холмирзаев О.Т.</i> Гидрогенизацияланган аморф кремнийнинг нуқсонларда ютилиш спектрлари.....	81
2.12	<i>Утениязов А.К., Нсанбаев М.Т., Есенбаева Э.С.</i> Исследование интегральной токовой чувствительности структуры Al–Al ₂ O ₃ –p–CdTe–Mo.....	84
2.13	<i>Муратов А.С., Орынбаев Е.Р., Абдуллаева Д.О.</i> Теория вынужденных колебаний электронов находящихся в контактной области двух полупроводников.....	88
2.14	<i>Kurbanov U.T., Jumabaeva G. K.</i> Distinctive features of metal-insulator transitions, multiscale phase separation in hole-doped cuprates.....	91
2.15	<i>Тагаев М.Б., Абдреймов А.А, Мадияров Д.Н.</i> Локальный пробой p-i-n структурах.....	93
2.16	<i>Марданова Ю.У., Камалова Д.И.</i> ЭПР спектроскопические исследования структуры композиционных полимерных материалов.....	96
2.17	<i>Dzhumanov S., Turmanova U. M., Kurbanov U. T.</i> The magnetic field penetration depth in high- T_c cuprate superconductors $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$: support for the theory of bose-liquid superconductivity.....	99
2.18	<i>Эркабоев У.И., Сайидов Н.А., Гайратов С.И.</i> Вычисление осцилляции комбинированной плотности состояний в гетероструктурах с квантовыми ямами при присутствии магнитного поля.....	102
2.19	<i>Исмайлов Б.К, Нурниязов П.К, Джанабаев Х.Н, Сапаров А.К</i> Увеличение концентрации серы в кремнии с двух этапной технологии.....	105
2.20	<i>Марданова Ю.У., Камалова Д.И.</i> Влияния видимого света композиционных полимерных материалах на сигнал ЭПР спектроскопии.....	106
2.21	<i>Н.А.Тургунов, Р.М.Турманова, Н.Б.Хайтимметов, С.Р.Эгамов</i> Изучение электрических параметров образцов n-Si<Ni,Fe>.....	108